

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Codex Regularum

[Anónimo](#)

Nº inventario: 490 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Manuscrito](#)

Datación: ca. 900-930

Siglo: principios del s.X

Contexto cultural / Estilo: Visigótico

Dimensiones: 23,5 x 34 cm

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#), [Iluminación](#)

Iconografía / Tema: [Regla de San Benito](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Cardeña](#) (Castrillo del Val, España)

Emplazamiento actual: [The British Library](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: Add MS 30055

Historia del objeto

Este manuscrito procede del Monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos). Aunque tradicionalmente los estudios que se referían a él lo databan a finales del siglo X y principios del siglo XI (Millares Carlo, 1999), en la actualidad se considera anterior (Shailor, 1979). Silva Verastegui (2020) se decanta por pensar que la decoración del códice y los colores que abundan en sus miniaturas responden a principios del siglo X.

Sea como fuere, el ejemplar permaneció en el monasterio hasta principios del siglo XVII, momento en el que Francisco Bivar (1584-1634) solicitó el manuscrito. En esos años el códice estuvo en el Monasterio de Santa María de Palazuelos (Cabezón de Pisuerga, Valladolid) y fue devuelto a Cardeña en 1656 por Tomás Gómez, quien envió una carta detallando la situación (Gayangos, 1893). Francisco de Berganza, bibliotecario del monasterio de Cardeña, mencionó a principios del siglo XVIII el manuscrito cuando dijo lo siguiente: *“En un codice muy antiguo de nuestro Monasterio de Cardeña, se hallan escritas diferentes Reglas de San Pacomio”* (Berganza, 1719). Por lo tanto, se confirma la devolución del ejemplar al monasterio.

Tras la disolución de los monasterios en 1835 el manuscrito terminó en Inglaterra y fue vendido entre el 7-10 de junio de 1876 por la casa de subastas Sotheby's en Londres (Whitehill, 1935). El British Museum adquirió el códice ese mismo año por 133 libras y lo incorporó a sus fondos,

describiéndolo en su inventario del siguiente modo:

“On the inside of the cover is a letter from Fr. Thomas Gomez, dated, Monastery of S. Maria de Palazuelos, 8 May, 1656, returning the MS. to the Monastery of S. Pedro de Cardena, diocese of Burgos, from which it had been borrowed by Francisco Bivar, of the Monastery of Nucala (ob. 1634)”.

Finalmente, en 1973 se trasladó a la British Library (Londres), donde permanece en la actualidad (Add MS 30055).

Descripción

El manuscrito está compuesto por 233 folios a doble columna. Se han diferenciado dos autores: el primero de ellos realizó los folios comprendidos entre el 4r-223v, mientras que otro escriba hizo los folios 224-231 (Whitehill, 1935). En su decoración destacan pavos reales, pelícanos, peces y rosetas, entre otros motivos ornamentales. Asimismo, el uso de los colores rojo, verde y amarillo han permitido datarlo a principios del siglo X (Silva, 2020).

Ubicaciones

- 1973

CENTRO DE ESTUDIOS

[The British Library, Londres \(Reino Unido\)](#)

- 1876 - 1973

MUSEO

[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)

- ca. 1876 - 1876

CASA DE SUBASTAS

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- 1656 - ca. 1835

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardena, Castrillo del Val \(España\)](#)

- principios del s.XVII - 1636

MONASTERIO

[Monasterio de Santa María de Palazuelos, Cabezón de Pisuerga \(España\)](#)

- X - presentprincipios del s.XVII

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Cardena, Castrillo del Val \(España\)](#)

Bibliografía

- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antigüedades de España*, Francisco del Hierro, Madrid, p. 19.](#)
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, pp. 27-28.
- GAYANGOS, Pascual de (1893): *Catalogue of the manuscripts in the spanish language in The British Museum*, vol. IV, Trustees, Londres, p. 152.
- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 85.

- [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, Studia Historica. Historia Medieval, p. 211.](#)
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester.](#)
- [SILVA VERASTEGUI, Soledad de \(2020\): "La miniatura en el Monasterio de San Pedro de Cardeña en el siglo X", vol. 261, Boletín de la Institución Fernán González, pp. 494-496.](#)
- [VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel \(2022\): "Algunas notas sobre la relación entre transmisión manuscrita y carácter literario de las regulae monachorum de la Hispania visigoda", vol. 162, Estudios Clásicos. Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos \(SEEC\), p. 89 / 97.](#)
- [WHITEHILL, Walter Muir \(1935\): "Un códice visigótico de San Pedro de Cardeña \(British Museum, Additional ms. 30055\)", vol. 107, nº 2, Boletín de la Real Academia de la Historia, pp. 508-514.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Codex Regularum

[Anónimo](#)

Inventory number: 490 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Manuscript](#)

Date: ca. 900-930

Century: Early 10th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 9,25 x 13,3 in

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Handmade](#), [Illumination](#)

Iconography / Theme: [Regla de San Benito](#)

Provenance: [San Pedro de Cardeña Monastery](#) (Castrillo del Val, Spain)

Current location: [The British Library](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: Add MS 30055

Object History

This manuscript comes from the Monastery of San Pedro de Cardeña (Burgos). Although studies traditionally dated it to the late 10th and early 11th centuries (Millares Carlo, 1999), it is now considered to be earlier (Shailor, 1979). Silva Verastegui (2020) believes that the decoration of the codex and the colors that abound in its miniatures date back to the early 10th century.

Be that as it may, the copy remained in the monastery until the early 17th century, when Francisco Bivar (1584-1634) requested the manuscript. During those years, the codex was kept at the Monastery of Santa María de Palazuelos (Cabezón de Pisuerga, Valladolid) and was returned to Cardeña in 1656 by Tomás Gómez, who sent a letter detailing the situation (Gayangos, 1893). Francisco de Berganza, librarian of the monastery of Cardeña, mentioned the manuscript at the beginning of the 18th century when he said: "*In a very old codex from our Monastery of Cardeña, different Rules of Saint Pachomius are written*"(Berganza, 1719). Therefore, the return of the copy to the monastery is confirmed.

After the dissolution of the monasteries in 1835, the manuscript ended up in England and was sold between June 7 and 10, 1876, by Sotheby's auction house in London (Whitehill, 1935). The British Museum acquired the codex that same year for £133 and added it to its collection, describing it in its inventory as follows:

"On the inside of the cover is a letter from Fr. Thomas Gomez, dated, Monastery of S. Maria de Palazuelos, May 8, 1656, returning the MS. to the Monastery of S. Pedro de Cardena, diocese of Burgos, from which it had been borrowed by Francisco Bivar, of the Monastery of Nucala (ob. 1634)."

Finally, in 1973, it was transferred to the British Library (London), where it remains today (Add MS 30055).

Description

The manuscript consists of 233 double-column folios. Two authors have been identified: the first wrote folios 4r-223v, while another scribe wrote folios 224-231 (Whitehill, 1935). The decoration features peacocks, pelicans, fish, and rosettes, among other ornamental motifs. Likewise, the use of red, green, and yellow colors has allowed it to be dated to the early 10th century (Silva, 2020).

Locations

- 1973

STUDY CENTER

[The British Library, London \(United Kingdom\)](#)

- 1876 - 1973

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1876 - 1876

AUCTION HOUSE

[Sotheby's, Nueva York / Londres](#)

- 1656 - ca. 1835

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

- Early XVII - 1636

MONASTERY

[Monastery of Santa María de Palazuelos, Cabezón de Pisuerga \(Spain\)](#)

- X - presentEarly XVII

MONASTERY

[San Pedro de Cardeña Monastery, Castrillo del Val \(Spain\)](#)

Bibliography

- [BERGANZA, Francisco de \(1719\): *Antigüedades de España*. Francisco del Hierro, Madrid, p. 19.](#)
- BRITISH MUSEUM (ed.) (1882): *Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the Years 1876-1881*, The Trustees of the British Museum, Londres, pp. 27-28.
- GAYANGOS, Pascual de (1893): *Catalogue of the manuscripts in the spanish language in The British Museum*, vol. IV, Trustees, Londres, p. 152.

- MILLARES CARLO, Agustín (1999): *Corpus de códices visigóticos*, UNED, Las Palmas de Gran Canaria, p. 85.
- [SERNA SERNA, Sonia \(2023\): "El Pasionario del monasterio de San Pedro de Cardeña \(British Library, Add. Ms. 25600\): nuevas aportaciones sobre su datación y autoría", vol. 41, nº 1, Studia Historica. Historia Medieval, p. 211.](#)
- [SHAILOR, Barbara \(1979\): "The Scriptorium of San Pedro de Cardeña", vol. 61, nº 2, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester.](#)
- [SILVA VERASTEGUI, Soledad de \(2020\): "La miniatura en el Monasterio de San Pedro de Cardeña en el siglo X", vol. 261, Boletín de la Institución Fernán González, pp. 494-496.](#)
- [VELÁZQUEZ SORIANO, Isabel \(2022\): "Algunas notas sobre la relación entre transmisión manuscrita y carácter literario de las regulae monachorum de la Hispania visigoda", vol. 162, Estudios Clásicos. Revista de la Sociedad Española de Estudios Clásicos \(SEEC\), p. 89 / 97.](#)
- WHITEHILL, Walter Muir (1935): "Un códice visigótico de San Pedro de Cardeña (British Museum, Additional ms. 30055)", vol. 107, nº 2, Boletín de la Real Academia de la Historia, pp. 508-514.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

ATIO

SIDOR

NEPREFATIOREGV

LEBEATI SIDORIEPE

luta suna ptepa uellnsa
 auca muloz queuscis
 puatib pto lura repomna
 Quet etiam non nulli alius
 uelobscurus posatruat
 conpositu atudr detuna
 Ad quoz scmplo nos hcpauca
 uobis elige ausi sumus
 ya sermone plebelo uel rus
 aco quam fucillime Inaelle
 cuat quo ordine professionis
 use uocam stanae uat

4.